

ORIGINEA NATURII UMANE – FUNDAMENT PENTRU DREPTURILE OMULUI

Pr. Lect. univ. dr. Ionuț Adrian GHIBANU

*Vicar Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei,
Lector universitar la Universitatea Valahia din Târgoviște
ighibanu@yahoo.com*

Abstract: The origin of human nature – the foundation for the right to freedom.

This study addresses the issue of human rights from a religious perspective, highlighting the fact that only their religious foundation, on the will of God, gives them maximum respectability and excludes as much as possible the possibility of their distortion by misinterpretation, or even lot relativization, willy-nilly.

Key words: *human rights, freedom, religion, Church, Christianity.*

În lumea modernă, drepturile și libertățile fundamentale ale omului reprezintă un standard minim necesar de protejare a demnității ființei umane și de manifestare a libertății pe care Creatorul ne-a oferit-o.¹

Drepturile omului sunt expresia grijii față de om, față de respectarea demnității sale, iar ele manifestă concepția despre lume și viață a spațiului în care ele au apărut și s-au dezvoltat.

Fără îndoială acest spațiu este cel european, model sau patern am civilizației universale, născut din principiile creștine de viață. Astfel, fundamentul principal al drepturilor și libertăților omului este viziunea creștină asupra lumii și asupra vieții, mai precis preceptele evanghelice, fiindcă ele au creat civilizația actuală.²

De fapt, dacă drepturile omului nu ar avea un fundament puternic religios, ci numai unul uman, ele ar fi relative, ceea ce duce și la relativizarea respectării lor, căci ar numai o simplă creație umană relativă. Tot ceea ce e

1 P. Evdochimov, *Femeia și mântuirea lumii*, București, Editura Christiana, 1995, p.54.

2 I. I. Ică jr, „Biserică, societate și gândire în Răsărit, în Occident și în Europa de azi”, în vol. *Gândirea socială a Bisericii. Fundamente – documente – analize – perspective*, Sibiu, Editura Deisis, 2002, p. 45.

creat de om este supus relativizării și aproximării, neavând profunzime și putere, pe când dacă vedem originea dumnezeiască a drepturilor omului atunci ne dăm seama de imensa lor importanță în primul rând din punct de vedere practic.³

Dacă noi credem că Dumnezeu este Creatorul și Susținătorul vieții, atunci orice agresiune, nerespectare sau afectare a demnității ființelor create, a omului în special duce la o impietate, la necinstirea Lui, pentru că desconsiderând creația, desconsideri pe Cel ce a creat-o.⁴

Orice sistem sau ideologie umană reprezintă proiecția voinței, a științei și a posibilităților de viață și de exprimare umane, pe când voința lui Dumnezeu reprezintă binele și adevărul în mod absolut.

Din acest motiv, este important să vedem fundamentul dumnezeiesc al drepturilor omului, deoarece ele manifestă voința Creatorului cu privire la viața și libertatea noastră de manifestare.⁵

Dintr-o altă perspectivă, faptul că suntem creați de Dumnezeu conferă vieții noastre valoare supremă și de aici decurge demnitatea și importanța vieții omului. Ceea ce Creatorul a făcut poartă amprenta Sa de neșters, prezența Lui inefabilă, mai mult omul este cea mai importantă ființă a universului, de aceea Dumnezeu S-a întrupat, iar viața umană are astfel o valoare incomensurabilă.

Drepturile omului sunt de fapt jaloane sau limite ce au ca scop protejarea vieții și a libertății noastre⁶, de aceea ele sunt extrem de importante pentru societate, căci stabilește o linie peste care nu se poate trece.

A proteja ceea ce Dumnezeu a creat este o datorie, deoarece darul vieții trebuie apărat și protejat cu orice cost și risc. De altfel, pe aceste rațiuni se sprijină și poziția creștină contra pedepsei cu moarte, căci nu avem dreptul să luăm ceea ce nu putem da.⁷

Viața umană este sacră de la momentul concepției, iar această calitate se proiectează pe tot parcursul vieții, chiar dacă omul este bolnav, pe moarte sau a săvârșit vreo ilegalitate sau nedreptate.

3 I-Ghe. Rotaru, *Om-Demnitate-Libertate*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019, pp. 201-215.

4 P. Nellas, *Omul, animal îndumnezit*, Sibiu, Editura Deisis, 1994, p. 9.

5 Ch. Yannaras, *Abecedar al credinței. Introducere în teologia ortodoxă*, București, Editura Bizantină, 1996, p. 71.

6 I-Ghe. Rotaru, *Drept bisericesc*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2014, pp. 210-224.

7 D. Stăniloae, „Natură și har în teologia bizantină”, *Ortodoxia* nr. 3/1974, p. 393.

Nimic nu poate anula caracterul de dar sacru al vieții și faptul că dreptul exclusiv de a o oferi aparține Creatorului. Prin urmare, când vorbim de drepturile omului avem în vedere faptul că ele sunt mijloace ce protejează și promovează viața umană, sunt jaloane minimale ale vieții umane și ele decurg din calitatea omului de ființă creată de Dumnezeu.⁸

De fapt, aici este cheia înțelegerii acestei problematici, căci dacă nu credem că viața omului este darul lui Dumnezeu, apărând aiurea sau pre existând, conform diferitelor ideologii seculariste, atunci nimic nu poate stăvili agresiunea contra vieții. Dacă ea nu vine de la Dumnezeu, atunci oricine o poate lua fără mari remușcări.

Dacă drepturile omului nu decurg din legea divină și nu au fundament în ea, ci sunt numai creația omului, atunci nimic nu ne oprește să le încălcăm, nimeni nu poate oferi o minimă garanție a respectării lor.

Pe când, dacă suntem convinși că viața vine de la Dumnezeu, atunci vom face totul pentru a o proteja și respecta, pentru a-i înlesni manifestările, pentru că avem conștiința că aparținem planului dumnezeiesc cu toții și nu avem cum să facem rău semenilor noștri.⁹

Chiar noțiunea de bine și de rău devine relativă în absența credinței, așa cum vedem astăzi că la presiunile susținătorilor ideologiilor secular-umaniste, atee, unele state au legalizat eutanasia sau avortul, ambele crime cu premeditare, nicidecum acceptabile de vreun creștin.

Binele și răul au relevanță numai și numai în concepția teistă asupra lumii, în cea ateistă ele devin relative și chiar se amestecă sau se confundă, ceea ce duce la grave perturbații și agresiuni asupra vieții.¹⁰

Auschwitzul nu ar fi fost posibil dacă liderii naziști ar fi fost creștini, dar ei erau fani ai vechilor culte păgâne germanice, agresive, rudimentare și false. La fel, în spațiul comunist, liderii erau atei, fani ai ideologiei materialiste, de fapt o formă de idolatrizare a materiei, de aceea, desconsiderau valoarea vieții umane.

Lipsa de credință așa cum a demonstrat-o magistral Dostoievski în romanele sale duce la agresivitate și crimă, la desconsiderarea vieții și la

8 M. Brânzea, „Concepția creștină despre drepturile omului”, în *Studii Teologice*, anul XLVI (1994), nr. 1-3, p. 113.

9 N. Berdiaev, *Sensul creației*, București, Editura Humanitas, 1992, p. 87.

10 C. Coman, *Biblia în Biserică*, București, Editura Bizantină, 1997, p. 34.

opresiune asupra omului. Toate dictaturile atee sau de sorginte păgână susțin din belșug această idee.¹¹

Drepturile omului sunt drepturi naturale ce decurg din calitatea omului de ființă creată de Dumnezeu și așadar sunt calități ce apar din momentul concepției. Omul este persoană din momentul acela și are drepturi ce decurg din calitatea sa de ființă. De aceea, avortul este total respins de lumea normală, fundamentată de credință, în pofda presiunii agresive a unor micro minorități vocale și iraționale!

Drepturile omului, din aceste motive, nu pot fi nici măcar suspendate temporar, sub nici-un motiv, indiferent cât de real, grav sau urgent ar părea fi, ele sunt întotdeauna în vigoare, iar nerespectarea lor duce mereu în afara legalității și a moralității.

Cel ce încalcă drepturile omului, pervertește ordinea naturală a lumii, impietează asupra caracterului sacru al vieții umane și situează pe cel ce săvârșește acest sacrilegiu în afara normalității și firescului vieții.¹²

În ultima vreme, se observe o tendință de relativizare a drepturilor omului, de ierarhizare în favoarea unor minorități agresive și de punerea sub semnul întrebării a permanentei lor valabilități.

Sub pretextul unor reale sau iluzorii pericole, ori cu motive care mai de care drapate cu binele public, necesitatea apărării democrației, ori a altor astfel de motive false și caraghioase, în diferite locuri ale lumii s-au produs flagrante încălcări ale drepturilor omului.

Măsurile legislative luate în cadrul actualei pandemii în multe părți ale lumii au dus la suspendarea sau limitarea nepermisă a unor drepturi fundamentale, cum este chiar cel al libertății de manifestare a cultului, derapaje sancționate de organizațiile ce se ocupă cu monitorizarea respectării drepturilor omului.¹³

Fie în caz de război, cataclism, pandemie sau orice altceva, drepturile omului sunt sacre și inalienabile, nu pot fi suspendate nicicum, niciunde, sub absolut nici-un pretext.

De aceea, este o datorie umană fundamentale aceea de a respecta, proteja și promova drepturile fundamentale ale omului ca inerente firii

11 O. Clement, *Adevăr și libertate*, Sibiu, Editura Deisis, 1997, p. 53.

12 John Meyendorff, *Teologia bizantină. Tendințe istorice și teme doctrinare*, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1996, p. 185.

13 <https://doxologia.ro/interviu-catalin-raiu-expert-osce-restrictionarea-trebuie-sa-fie-motivata-de-dovezi-epidemiologice>

noastre umane, viețuirii noastre în lume și mai ales ca necesare pentru o firească manifestare a existenței noastre.

Oameni și comunități, instituții, religii, Biserică, ONG-uri, cu toții avem această datorie socială de a susține respectarea drepturilor omului ca minimale condiții de bună coexistență umană. În afara lor nu poate exista libertate, democrație, civilizație, modernitate și umanitate, de aceea miza respectării lor este imensă!

Vedem că tocmai minoritarii agresivi ideologic de astăzi, antireligioși sunt tocmai cei ce au beneficiat de protecția conferită de statele moderne prin intermediul drepturilor omului, s-au putut manifesta și activa liber, dar aceasta nu înseamnă că trebuie să le permitem să ne limiteze libertatea noastră.

Religii și confesiuni creștine, cu toții trebuie să dăm o mărturie de unitate și de colaborare în perspectiva unei mai bune respectări a drepturilor omului și pentru a promova libertatea de expresie și de manifestare, desigur, cu respectarea integrală a aproapelui, ori a pozițiilor ideologice, chiar și atunci când sunt contra noastră și nu ne convin.

În concluzie, originarea dumnezeiască a drepturilor omului sunt singura garanție a unei minime respectări a lor, dar și a vieții și demnității umane.

Bibliografie selectivă:

- * Berdiaev, Nikolai, *Sensul creației*, București, Editura Humanitas, 1992.
- * Brânzea, M., *Conceptia creștină despre drepturile omului*, în «Studii Teologice», anul XLVI (1994), nr. 1-3.
- * Clement, Olivier, *Adevăr și libertate*, Sibiu, Editura Deisis, 1997.
- * Coman, Constantin, *Biblia în Biserică*, București, Editura Bizantină, 1997.
- * Evdochimov, Paul, *Femeia și mântuirea lumii*, București, Editura Christiana, 1995.
- * Ică jr, I. Ioan, „Biserică, societate și gândire în Răsărit, în Occident și în Europa de azi”, în vol. *Gândirea socială a Bisericii. Fundamente – documente – analize – perspective*, Sibiu, Editura Deisis, 2002.
- * Meyendorff, John, *Teologia bizantină. Tendințe istorice și teme doctrinare*, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1996.

- ✦ Nellas, Panayotis, *Omul, animal îndumnezeit*, Sibiu, Editura Deisis, 1994.
- ✦ Rotaru, Ioan-Gheorghe, *Om-Demnitate-Libertate*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019.
- ✦ Rotaru, Ioan-Gheorghe, *Drept bisericesc*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2014.
- ✦ Stăniloae, Dumitru, „Natură și har în teologia bizantină”, *Ortodoxia* nr. 3/1974.
- ✦ Yannaras, Christos, *Abecedar al credinței. Introducere în teologia ortodoxă*, București, Editura Bizantină, 1996.
- ✦ <https://doxologia.ro/interviu-catalin-raiu-expert-osce-restrictionarea-trebuie-sa-fie-motivata-de-dovezi-epidemiologice>.